

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

Балтаниязова Санабар Рустемовна

Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета

e-mail: sanabarbaltaniazova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11347708>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности налогообложения интернет-торговли в Узбекистане. Анализируются текущие налоговые нормы, регулирующие интернет-торговлю и их воздействие на бизнес-среду.

Ключевые слова: Интернет-торговля, налогообложение, налог на прибыль, налоговые льготы, электронная коммерция, налоговые ставки.

Abstract: The article examines the specifics of e-commerce taxation in Uzbekistan. It analyzes the current tax regulations governing e-commerce and their impact on the business environment.

Keywords: Online commerce, taxation, income tax, tax benefits, e-commerce, tax rates.

Современная эпоха цифровизации и интернет-технологий стимулировала широкое распространение электронной коммерции (e-commerce), предоставляя юридическим и физическим лицам возможность участвовать в торговых операциях через электронные платформы.

Законодательство предоставляет определение электронной коммерции как купли-продажи товаров (работ, услуг) в соответствии с договором, заключенным через электронную торговую площадку с использованием информационных систем в рамках предпринимательской деятельности [1].

С развитием информационных технологий и расширением доступа к интернету, торговля через сеть Интернет становится все более популярной формой предпринимательской деятельности. Однако, для осуществления подобной деятельности необходимо соблюдать определенные юридические правила. В частности, предпринимателю требуется либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо создать юридическое лицо.

Одним из главных статей дохода государства является бизнес в интернете, как и любой бизнес, так как прибыль имущество компании подлежит налогообложению. С точки зрения вида экономической

деятельности реализация товаров через сеть-интернет квалифицируется как розничная интернет торговля осуществляемая через компьютер [2].

Следовательно, субъекты электронной коммерции, осуществляющие предпринимательскую деятельность, также являются налогоплательщиками. Это означает, что они обязаны соблюдать все налоговые требования, предусмотренные законодательством.

Для интернет-магазинов и других форм электронной коммерции могут применяться специфические налоговые правила.

К примеру, последние годы Узбекистан предпринимает активные шаги для стимулирования развития электронной коммерции. Важным нормативным актом в этом направлении стало Постановление Президента «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» от 14 мая 2018 года, в котором пунктом 8 было предписано ведение Национального реестра субъектов электронной коммерции [3]. В данный реестр включались предприятия, у которых доходы от реализации товаров (услуг) посредством электронной коммерции составляли не менее 80% от их общего объема реализации. Участники, включенные в Национальный реестр, пользовались налоговыми льготами, в частности, уплачивали единый налоговый платеж по ставке 2% вместо 4%.

Однако данная норма была впоследствии отменена, и взамен в Налоговом кодексе Узбекистана появились новые положения, предоставляющие налоговые льготы для субъектов электронной коммерции.

Согласно 337 статье Налогового кодекса, ставка налога на прибыль для налогоплательщиков осуществляющих электронную торговлю, составляет 7,5% вместо 15%, если их доходы от осуществления электронной торговли товарами (услугами) составляют не менее 90 процентов совокупного дохода по итогам текущего отчетного (налогового) периода. Более того, согласно статье 467, для них установлен единый налоговый платеж по ставке 2% вместо 4% [4].

Однако, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы от электронной торговли не достигли 90% совокупного дохода предприятия, оно утрачивает право на применение этой льготной ставки. В таком случае, налогоплательщик обязан уплачивать налог на прибыль по стандартной ставке, установленной законодательством.

Эти условия подчеркивают важность постоянного мониторинга и поддержания высокого уровня доходов от электронной коммерции для

сохранения налоговых льгот. Соблюдение данных требований является ключевым фактором для оптимизации налоговых расходов и эффективного ведения бизнеса в сфере электронной торговли.

Вышеуказанные изменения в налоговом законодательстве направлены на создание более благоприятных условий для развития электронной коммерции в Узбекистане. Безусловно, внимания заслуживает мнение, что наилучшей в современных условиях является такая налоговая политика, которая ориентирована на регулируемую (стимулирующую), а не на фискальную роль налогов [5]. Снижение налоговой нагрузки на предприятия, занимающиеся электронной торговлей, способствует увеличению их конкурентоспособности и стимулирует дальнейшее развитие сектора. Данные меры также направлены на привлечение новых участников в сферу электронной коммерции и стимулирование инноваций.

Понимание и учет этих налоговых стимулов являются важными для субъектов электронной коммерции при планировании и ведении своей деятельности. Эффективное использование предоставленных налоговых льгот позволяет интернет-магазинам и другим онлайн-бизнесам оптимизировать свои финансовые потоки и укреплять свои позиции на рынке.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 29.09.2022 г. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. // [электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/ru/docs/6213428>
2. Зверева Т.В. Некоторые вопросы налогообложения интернет-торговли Российской Федерации // Инновационное развитие экономики. - 2018. - №1 (43). С. 223-226.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» от 14.05.2018 г. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. // [электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/docs/3744601>
4. Налоговый кодекс Республики Узбекистан, (новая редакция). Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. 31.12.2019 г // [электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/ru/docs/4674893#4689577>
5. Погорлецкий А.И. Адаптация налоговой политики к условиям глобального посткризисного развития // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. 2011. Вып. 3. С. 60-74.

